

Produzione ittica da pesca di cattura in Italia (1960–2023): analisi descrittiva di una serie storica

Ivan Zucconelli

Independent Researcher

2026 — Zenodo Dataset & Report

DOI: 10.5281/zenodo.18825287

Parole chiave

Pesca di cattura; serie storiche; analisi descrittiva; indice a base fissa; drawdown; CAGR; FAO; World Bank Open Data

Riassunto

Questo lavoro presenta un'analisi descrittiva della produzione ittica da pesca di cattura in Italia nel periodo 1960–2023, utilizzando dati ufficiali della Food and Agriculture Organization (FAO) diffusi tramite la piattaforma World Bank Open Data. La serie storica comprende 64 osservazioni annuali espresse in tonnellate metriche. L'analisi si basa esclusivamente su strumenti descrittivi, tra cui variazioni anno su anno, indice a base fissa (1960 = 100), drawdown rispetto al massimo storico e tasso di crescita composto annuo (CAGR).

I risultati mostrano una fase iniziale di crescita della produzione fino al massimo storico raggiunto nel 1984 (484.031 tonnellate), seguita da un declino prolungato fino al termine della serie. L'indice a base fissa raggiunge il valore massimo di 226,22 nel 1984 e scende a 59,97 nel 2023, indicando una riduzione di circa il 40% rispetto al livello iniziale. Il drawdown massimo rispetto al picco storico raggiunge $-73,49\%$. Le variazioni interannuali evidenziano una forte variabilità, con valori compresi tra $-23,91\%$ e $+39,76\%$. Il tasso di crescita composto è pari a $+3,46\%$ annuo nel periodo 1960–1984 e $-3,34\%$ annuo nel periodo 1984–2023.

Introduzione

La pesca di cattura rappresenta una parte strutturale della produzione alimentare mondiale e delle economie costiere di moltissimi paesi. La disponibilità di serie storiche lunghe e omogenee consente di analizzare l'evoluzione temporale della produzione ittica. L'analisi di questa serie consente di individuare fasi di crescita, stabilizzazione e declino, nonché potenziali cambiamenti strutturali nel tempo.

Tuttavia, l'interpretazione di tali serie richiede un approccio prudente. È necessario distinguere chiaramente tra descrizione quantitativa dei dati osservati e spiegazioni causali [1,2]. In questo

lavoro viene presentata un'analisi puramente descrittiva della produzione ittica da pesca di cattura in Italia nel periodo 1960–2023, basata su dati ufficiali FAO diffusi tramite la World Bank Open Data [3,4].

L'obiettivo è fornire una caratterizzazione quantitativa rigorosa dell'andamento di lungo periodo, evitando modelli predittivi o inferenze causali, limitandosi alle principali proprietà statistiche e dinamiche della serie.

Materiali e metodi

La serie storica analizzata è stata ottenuta dall'indicatore ER.FSH.CAPT.MT, denominato “Capture fisheries production (metric tons)”, disponibile attraverso la piattaforma World Bank Open Data e costruito a partire dalle statistiche ufficiali della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite [3,4]. L'indicatore misura il volume delle catture di pesca sbarcate da un paese per finalità commerciali, industriali, ricreative e di sussistenza. I dati coprono il periodo che va dal 1960 al 2023 con frequenza annuale e sono espressi in tonnellate metriche, per un totale di 64 osservazioni.

L'analisi è di natura esclusivamente descrittiva. Per ciascun anno sono state calcolate le variazioni anno su anno, al fine di quantificare la variabilità interannuale. È stato inoltre costruito un indice a base fissa, ponendo l'anno 1960 uguale a 100, per ricostruire il percorso cumulato della serie senza ricorrere a tecniche di lisciatura. A partire dall'indice è stato identificato il massimo storico e calcolato lo scostamento percentuale dal massimo (drawdown), come misura della perdita relativa rispetto al picco. Le statistiche descrittive includono misure di tendenza centrale e dispersione sia per i livelli assoluti sia per le variazioni percentuali. Il tasso di crescita composto annuo (CAGR) è stato calcolato separatamente per il periodo di crescita compreso tra il 1960 e il 1984 e per il periodo di declino successivo, fino al 2023. A fini illustrativi, l'andamento temporale è stato rappresentato graficamente insieme a una media mobile a cinque anni, utilizzata per evidenziare la tendenza di fondo riducendo la variabilità di breve periodo.

Le elaborazioni statistiche e la produzione dei grafici sono state effettuate utilizzando il programma Excel.

Risultati

La serie mostra una fase iniziale di crescita, culminante nel massimo storico raggiunto nel 1984 (484 031 tonnellate). Successivamente si evidenzia un declino di lungo periodo senza il raggiungimento di nuovi massimi fino alla fine della serie (Figura 1). Nel complesso, il livello tipico del pescato risulta inferiore ai valori iniziali, come indicato da una media pari a 321 435 tonnellate e da una mediana pari a 345 095 tonnellate. La mediana risulta meno influenzata dai valori elevati della fase iniziale.

L'indice a base fissa evidenzia un aumento progressivo fino a 226,22 nel 1984 poi seguito da una riduzione persistente fino a 59,97 nel 2023, corrispondente a una perdita di circa il 40% rispetto al livello iniziale del 1960 (Figura 2). Il drawdown massimo rispetto al picco del 1984 raggiunge $-73,49\%$, indicando una contrazione marcata rispetto al massimo storico.

Le variazioni anno su anno mostrano un'elevata variabilità, con valori compresi tra $-23,91\%$ (2020) e $+39,76\%$ (1964). La distribuzione delle variazioni risulta asimmetrica. La mediana è prossima allo zero ($+0,04\%$) e la deviazione standard è pari a $9,10\%$. Questi valori suggeriscono l'alternanza di forti oscillazioni positive e negative attorno a una tendenza di fondo negativa (Tabella 1).

Il tasso di crescita composto calcolato separatamente per i due sottoperiodi evidenzia una dinamica di segno opposto. Il CAGR del periodo 1960–1984 è pari a $+3,46\%$ annuo, mentre quello del periodo 1984–2023 è pari a $-3,34\%$ annuo. Quello calcolato sull'intero intervallo temporale ($-0,81\%$ annuo) risulta invece poco informativo, in quanto unisce due fasi caratterizzate da dinamiche opposte (Tabella 1).

Figura 1. Andamento del pescato annuale in tonnellate in Italia (1960–2023).

La linea continua rappresenta i valori annuali osservati, mentre la linea tratteggiata indica la media mobile a cinque anni, utilizzata per evidenziare la tendenza di fondo riducendo la variabilità interannuale. Il grafico mostra una fase di crescita fino alla metà degli anni Ottanta, seguita da un declino strutturale di lungo periodo, con fluttuazioni locali e assenza di nuovi massimi dopo il 1984.

Figura 2. Indice a base fissa (1960 = 100) e scostamento dal massimo del pescato annuale in Italia (1960–2023).

L'indice a base fissa (curva arancio) descrive il percorso cumulato della produzione ittica da pesca di cattura, mentre lo scostamento dal massimo (drawdown) quantifica la perdita relativa rispetto al massimo storico raggiunto nel 1984 (curva verde). Il grafico evidenzia una fase di crescita fino alla metà degli anni Ottanta, seguita da un declino strutturale di lungo periodo, senza il raggiungimento di nuovi massimi.

Tabella 1. Statistiche descrittive e dinamiche del pescato annuale in Italia (1960–2023).

INDICATORE	VALORE	NOTA INTERPRETATIVA
STRUTTURA DELLA SERIE		
Periodo analizzato	1960 – 2023	Serie annuale continua
Numero di osservazioni	64	Anno su anno (YoY) su 63 intervalli
STATISTICHE DESCRITTIVE (TONNELLATE)		
Valore minimo	128 311	Minimo registrato nel 2023
Valore massimo	484 031	Massimo storico nel 1984
Media	321 435	Sensibile alle fasi alte iniziali
Mediana	345 095	Più rappresentativa del livello tipico
Deviazione standard	98 188	Elevata variabilità strutturale
INDICI A BASE FISSA (1960 = 100)		
Indice finale	59,97	–40% rispetto al livello iniziale
Massimo indice storico	226,22	Raggiunto nel 1984
Drawdown massimo	–73,49%	2023 rispetto al picco del 1984
VARIAZIONI ANNO SU ANNO (YOY)		
Media YoY	–0,41%	Compensazione tra forti crescite e cali
Mediana YoY	+0,04%	Distribuzione asimmetrica
Deviazione standard YoY	9,10%	Elevata instabilità interannuale
TASSI DI CRESCITA COMPOSTI (CAGR)		
CAGR 1960 – 1984	+3,46% / anno	Fase di crescita strutturale
CAGR 1984 – 2023	–3,34% / anno	Fase di declino strutturale
CAGR 1960 – 2023	–0,81% / anno	Fase di declino - Sintesi di due fasi dinamiche opposte

Discussione

I risultati delineano un andamento di lungo periodo in cui a una fase iniziale di crescita (3,46% annuo) della produzione ittica da pesca di cattura in Italia fa seguito una contrazione prolungata e continua

(-3,34% annuo). La separazione del tasso di crescita composto (CAGR) in due sottoperiodi distinti evidenzia come una valutazione sintetica riferita all'intero periodo rischierebbe di risultare distorsiva, in quanto incapace di rendere conto di dinamiche opposte. In particolare, la fase di crescita osservata fino alla metà degli anni Ottanta è seguita da un declino di lungo periodo che non mostra nessun segnale di recupero.

L'uso combinato dell'indice a base fissa e dello scostamento dal massimo (drawdown) consente di distinguere chiaramente tra la variabilità interannuale e la perdita strutturale rispetto al massimo storico. Mentre le variazioni anno su anno mostrano una marcata instabilità, il drawdown mette in luce una perdita cumulata che si mantiene nel tempo. Ciò indica che le fasi di recupero successive al massimo storico non hanno colmato lo scarto rispetto al livello di riferimento. La media mobile a cinque anni conferma la tendenza. Il rumore di fondo di breve periodo viene attenuato, ma senza eliminare le principali discontinuità della serie.

Questo quadro risulta coerente con quanto riportato in studi precedenti basati su serie storiche di sbarco e indicatori ecosistemici relativi all'Italia in particolare e al Mediterraneo in senso più ampio. Analisi fondate sui dati di sbarchi del pescato hanno evidenziato cambiamenti di lungo periodo negli ecosistemi marini mediterranei. Questi studi mostrano come le catture possano riflettere non solo variazioni nello sforzo di pesca, ma anche riorganizzazioni strutturali tra le specie catturabili [5]. Andamenti delle catture apparentemente stabili nel tempo non escludono necessariamente trasformazioni profonde delle comunità marine sottostanti [6]. Questo fenomeno risulta particolarmente evidente negli ecosistemi soggetti a pressioni di pesca intense e soprattutto prolungate nel tempo [6].

Ulteriori contributi suggeriscono che l'andamento delle catture in Italia rifletta l'azione congiunta di fattori di origine antropica e di processi ambientali. Studi specifici sul contesto italiano hanno mostrato segnali compatibili con un impatto del cambiamento climatico sulla composizione delle catture e sulle caratteristiche termiche delle specie sfruttate. Questo suggerisce un possibile contributo dei cambiamenti ambientali alle tendenze osservate [7]. È da sottolineare inoltre il continuo afflusso di specie marine alloctone tipiche dei mari caldi sia in Adriatico sia in Tirreno [8-11]. Questo fenomeno introduce cambiamenti nelle reti trofiche consolidate delle specie autoctone.

Allo stesso tempo, analisi di sintesi sugli stock e sugli ecosistemi mediterranei hanno documentato gli effetti di una pressione di pesca elevata e prolungata, con conseguenze sulla produttività e sulla struttura degli ecosistemi [12].

L'analisi presentata non intende fornire spiegazioni causali dirette, ma stabilire un quadro quantitativo solido che possa costituire una base per lavori futuri. In questo contesto, il drawdown persistente che caratterizza la serie italiana a partire dal 1984 risulta coerente con diversi elementi di contesto già analizzati nella letteratura esistente. Tra questi: la riduzione della biomassa sfruttabile associata a sovrasfruttamento, gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini

mediterranei e l'evoluzione delle politiche di gestione della pesca a livello nazionale e comunitario. Ulteriori elementi di contesto, quali la riduzione della flotta attiva e le trasformazioni socioeconomiche del settore, sono stati anch'essi riportati come potenzialmente rilevanti nel determinare le catture osservate [13].

Conclusioni

L'analisi descrittiva della serie storica riguardante la produzione ittica da pesca di cattura in Italia nel periodo 1960–2023 evidenzia due fasi ben distinte. Alla crescita osservata fino alla metà degli anni Ottanta, culminata nel massimo storico del 1984, fa seguito un declino prolungato che si estende fino alla fine della serie.

L'uso combinato di variazioni anno su anno, indice a base fissa, drawdown e tasso di crescita composto consente di distinguere chiaramente tra la variabilità interannuale ed il calo rispetto al massimo storico. Il persistente scostamento dal picco del 1984 indica che i livelli di cattura osservati negli anni successivi non hanno mai recuperato il livello raggiunto nella fase di espansione.

Limiti

Il lavoro presenta limiti intrinseci legati alla natura dei dati e all'approccio adottato. L'analisi si concentra su una singola variabile aggregata e non considera disaggregazioni geografiche, per specie o per tipologia di pesca. Non vengono inoltre esaminate variabili ambientali, economiche o regolatorie che potrebbero contribuire a spiegare le dinamiche osservate. Infine, l'analisi si basa su dati secondari, sebbene ufficiali e ampiamente utilizzati.

Contributo dell'autore

L'autore ha concepito lo studio, eseguito l'analisi e redatto il manoscritto. Un'assistenza basata su modelli GPT (ChatGPT, OpenAI) è stata impiegata per attività esplorative, per il miglioramento formale della bibliografia, controllo statistico e per la traduzione del manoscritto in lingua inglese.

Data Availability

I dati analizzati in questo lavoro sono liberamente accessibili tramite World Bank Open Data (indicatore ER.FSH.CAPT.MT: Capture fisheries production, metric tons), che riporta statistiche ufficiali della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sulla produzione da pesca di cattura.

La serie copre il periodo 1960–2023 ed è stata utilizzata senza modifiche strutturali. Le variabili derivate presentate nello studio (variazioni anno su anno, indice a base fissa, massimo cumulato, drawdown e CAGR) sono state calcolate a partire dai dati originali. Le tabelle complete dei calcoli sono rese disponibili come materiale supplementare associato al presente lavoro in: DATABASE WORLD BANK ITALY.xlsx

Conflitto di interesse

L'autore dichiara l'assenza di conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Piroddi C, Gristina M, Zyllich K, Greer K, Ulman A, Zeller D, Pauly D. Reconstruction of Italy's marine fisheries removals and fishing capacity, 1950–2010. *Fisheries Research*. 2015;172:137–147. doi:10.1016/j.fishres.2015.06.028.
2. Dell'Apa A, Kimmel DG, Clò S. Trends of fish and elasmobranch landings in Italy: associated management implications. *ICES Journal of Marine Science*. 2012;69(6):1045–1052. doi:10.1093/icesjms/fss067.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Global Capture Production. FishStatJ — Software for Fishery and Aquaculture Statistical Time Series. FAO Fisheries and Aquaculture Division; Rome. Available from: <https://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en>. Accessed February 2025.
4. World Bank. Capture fisheries production (metric tons). Indicator ER.FSH.CAPT.MT. World Bank Open Data. Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/ER.FSH.CAPT.MT>. Accessed February 2025.
5. Fortibuoni T, Giovanardi O, Pranovi F, Raicevich S, Solidoro C, Libralato S. Analysis of long-term changes in a Mediterranean marine ecosystem based on fishery landings. *Frontiers in Marine Science*. 2017;4:33. doi:10.3389/fmars.2017.00033.
6. Sguotti C, Bischoff A, Conversi A, Mazzoldi C, Möllmann C, Barausse A. Stable landings mask irreversible community reorganizations in an overexploited Mediterranean ecosystem. *Journal of Animal Ecology*. 2022;91(12):2465–2479. doi:10.1111/1365-2656.13831.
7. Fortibuoni T, Aldighieri F, Giovanardi O, Pranovi F, Zucchetta M. Climate impact on Italian fisheries (Mediterranean Sea). *Regional Environmental Change*. 2015;15:931–937. doi:10.1007/s10113-015-0781-6.
8. Zenetos A, Aligizaki K, Apostolopoulos G, Crocetta F, Dailianis T, Gerovasileiou V, Kanellopoulou N, Nolan C, Petrou A, Streftaris N. Mediterranean non indigenous species at the start of the 2020s: recent changes. *Marine Biodiversity Records*. 2020;13:10. doi:10.1186/s41200-020-00191-4.
9. Occhipinti-Ambrogi A, Marchini A, Cantone G, Castelli A, Chimenz C, Cormaci M, Froggia C, Furnari G, Gambi MC, Giaccone G, Giangrande A, Gravili C, Mastrototaro F,

- Mazziotti C, Orsi-Relini L, Piraino S. Alien species along the Italian coasts: an overview. *Biological Invasions*. 2011;13(1):215-237. doi:10.1007/s10530-010-9803-y.
10. Bianchi CN, Morri C. Global sea warming and “tropicalization” of the Mediterranean Sea: biogeographic and ecological aspects. *Biogeographia*. 2003;24:319-327. doi:10.21426/B6110129.
 11. Bianchi CN. Biodiversity issues for the forthcoming tropical Mediterranean Sea. *Hydrobiologia*. 2007;580:7-21. doi:10.1007/s10750-006-0469-5.
 12. Colloca F, Scarcella G, Libralato S. Recent trends and impacts of fisheries exploitation on Mediterranean stocks and ecosystems. *Frontiers in Marine Science*. 2017;4:244. doi:10.3389/fmars.2017.00244.
 13. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). The 2023 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 23-07). Prellezo R, Guillen J, Tardy Martorell M, Virtanen J, Sabatella E, editors. Publications Office of the European Union; Luxembourg; 2023. doi:10.2760/423534.

